

Vorágine internacional vs. Ética mundial y Derecho Internacional Público: una relación más allá del compromiso

Humberto De J. Ortiz R.*

Resumen

En el desarrollo de las relaciones internacionales se hace constante la superposición del poder con respecto a la ética en la discusión de los asuntos globales, hecho que refleja una vorágine internacional enfrentada a la ética mundial y a la aplicación del derecho internacional público como mecanismo para la solución de las controversias. Con base a lo descrito, se desarrolló una investigación documental de tipo descriptiva-explicativa-teórica-empírica, que permitió concluir que la ética no sólo debe servir de medio para el mantenimiento de un statu quo internacional, sino que también debe convertirse en la razón fundamental para el alcance de los objetivos de la humanidad, en tanto que, el respeto a los valores de la paz y al derecho internacional público debe ir más allá de la retórica estatal y convertirse en una práctica constante en el concierto internacional de naciones.

Palabras claves: Vorágine internacional, ética mundial, derecho internacional público, concierto internacional de naciones.

*Recibido: 20/02/15 Aceptado: 16/10/15

**Abogado. Experto y Magister en Dirección y Gestión Pública. Especialista en función Pública y Gestión de Recursos Humanos. Máster en Práctica Jurídica Economics y Jurist. Doctorado en Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas. Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. Profesor del Programa de Maestría de Ciencias Política y Derecho Público de la división de Estudios para Graduados de La Universidad del Zulia, y Profesor de Postgrado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Email: HYPERLINK “mailto:humbertodejesusortiz@gmail.com” humbertodejesusortiz@gmail.com